

O EXERCÍCIO DA LIDERANÇA NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 08/08/2023

THE EXERCISE OF LEADERSHIP IN EMERGENCY AND EMERGENCY HOSPITAL CARE

EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO EN LA ATENCIÓN HOSPITALARIA DE EMERGENCIA Y EMERGÊNCIA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8224946

Danielle Rodrigues Almeida¹, Marcilia Gonçalves Dias¹, Marlete Scremin², Silvânia Paiva dos Santos³, Bruno de Pinho Amaral³, Sirlaine de Pinho³, Karla Talita Santos Silva⁴, Sylmara Corrêa Monteiro⁵, Janaina Pereira Amâncio¹, Alcina Mendes Brito⁶, Jany Kelly Cardoso Silva¹, Laudileyde Rocha Mota⁷, Eduardo Mendes Guimarães⁴,
Giuliana de Fátima Gonçalves Braga Ribeiro Escolástico⁴

Resumo

Objetivou-se identificar na literatura o impacto da liderança no atendimento hospitalar de urgência e emergência. Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura conduzido a partir das bases de dados secundários Scielo, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Scientific Electronic Library Online e Site Motor de Busca Medical Database por meio dos descritores liderança, urgência, emergência e gerenciamento da prática profissional. A liderança nesses serviços delineou-se desde ações burocráticas até

de assistência direta ao paciente de alta complexidade e que trazem impacto significativo na assistência nesses setores. Ressalta-se que o modelo de liderança assumido que pode acarretar melhores resultados é o situacional. A análise dos estudos identificou o papel de destaque da liderança na execução do trabalho nos setores de urgência e emergência, materializando-se desde o gerenciamento do cuidado nas diversas situações clínicas vivenciadas e também na otimização dos recursos materiais e humanos exigidos.

Descritores: liderança, urgência; emergência.

Abstract

This study aimed to identify in the literature the impact of leadership on urgent and emergency hospital care. This is an integrative literature review study conducted from the secondary databases Scielo, Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences, Scientific Electronic Library Online and Site Motor Medical Database through the descriptors leadership, urgency, emergency and management of professional practice. Leadership in these services has been delineated from bureaucratic actions to direct patient care of high complexity and that have a significant impact on care in these sectors. It is emphasized that the assumed leadership model that can lead to better results is the situational. The analysis of the studies identified the prominent role of leadership in the execution of work in the urgent and emergency sectors, materializing from the management of care in the various clinical situations experienced and also in the optimization of the material and human resources required.

Key-words: leadership, urgency; emergency.

Resumén

Este estudio tuvo como objetivo identificar en la literatura el impacto del liderazgo en la atención hospitalaria de urgencia y emergencia. Se trata de un estudio integrador de revisión bibliográfica realizado a partir de las bases de datos secundarias Scielo, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, Scientific Electronic Library Online y Site Motor Medical Database a

través de los descriptores liderazgo, urgencia, emergencia y gestión de la práctica profesional. El liderazgo en estos servicios se ha delineado desde acciones burocráticas hasta la atención directa al paciente de alta complejidad y que tienen un impacto significativo en la atención en estos sectores. Se enfatiza que el modelo de liderazgo asumido que puede conducir a mejores resultados es el situacional. El análisis de los estudios identificó el papel destacado del liderazgo en la ejecución del trabajo en los sectores de urgencia y emergencia, materializándose a partir de la gestión de la atención en las diversas situaciones clínicas vividas y también en la optimización de los recursos materiales y humanos requeridos. Palabras clave: liderazgo, urgencia; Emergencia.

Introdução

A liderança por intermédio da enfermagem é caracterizada como um processo em que o enfermeiro estimula as ações dos demais profissionais, no intuito de atingir objetivos e obter mudanças na sua prática diária visando à melhoria da qualidade da assistência prestada ao usuário (GALVÃO et al., 2018; FREIRE et al., 2019).

O profissional enfermeiro, enquanto líder possui a função substancial de motivar sua equipe, colaborando com a evolução e desenvolvimento dos seus liderados, individual e coletivamente, planejando continuamente soluções que visem o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e suas famílias (AMESTOY et al., 2014).

Alem disso, o enfermeiro que exerce a função gerencial, para manter um efetivo desempenho da sua equipe, deve manter-se constantemente atualizado, exercer constantemente a comunicação, negociação, autonomia, criatividade e valorização dos membros de sua equipe (ARASZEWSKI et al., 2014; PEREIRA et al., 2020).

Empiricamente, a assistência e o gerenciamento do enfermeiro que trabalha em um serviço de emergência possuem forte convergência, visto que, este profissional presta cuidado aos clientes e também lidera os membros de sua equipe. Para tal, é impreterível que o profissional enfermeiro desenvolva e adote

habilidades gerenciais tais como: planejamento, organização, avaliação constante do trabalho em equipe, com o propósito de que suas ações sejam realizadas com a melhor qualidade possível dentro do serviço emergencial (BRUSAMOLIN; MONTEZELI; PERES, 2015; SILVA et al, 2022).

O enfermeiro emergencista, além da competência instrumental, deve compreender a metodologia da liderança e sua dinamicidade, gerindo de forma estratégica sua equipe e conferindo de maneira autônoma habilidades avançadas junto aos demais elementos de sua equipe (VIEIRA; RENOVATO; SALES, 2013; BERNARDINO et al., 2022).

Neste sentido, o objetivo deste estudo, consiste identificar na literatura o impacto da liderança no atendimento hospitalar de urgência e emergência.

Método

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, método de pesquisa que possibilita a síntese de estudos publicados e geram conclusões gerais a respeito de uma determinada área de pesquisa. Traduz-se em uma ampla análise da literatura, o que contribui para discussões acerca de métodos e resultados de pesquisas, além de apontar lacunas do conhecimento que podem ser preenchidas com a realização de novos trabalhos (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008).

A operacionalização desta pesquisa iniciou-se com uma consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para elaboração dessa revisão foram percorridas seis etapas: identificação do tema e estabelecimento do problema; seleção da amostra; categorização dos estudos; análise dos resultados; apresentação e discussão dos resultados; apresentação da revisão (URSI, 2005).

O levantamento das publicações indexadas foi realizado no período de novembro de 2022 a janeiro de 2023 nas bases de dados, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online* e *Site Motor de Busca Medical Database* (PUBMED).

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos indexados nos últimos dez anos que tratassem do tema “liderança em urgência e emergência”. Foram excluídas publicações em forma de teses, dissertações, monografias, livros, revisões de literatura e relatos de experiência.

As estratégias de busca foram realizadas com base nos seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): liderança, urgência e emergência e gerenciamento da prática profissional. O processo de seleção dos estudos foi executado por meio da leitura minuciosa de títulos e resumos. Ao final, foram selecionados dez artigos da base de dados LILACS, 5 na Scielo e 6 na Pubmed.

Para a organização e tabulação dos dados, elaborou-se um instrumento de coleta de dados contendo: periódico, ano de publicação, título, autores delimitação e desfecho. Seguindo os critérios de inclusão, 11 estudos foram selecionados para análise, os quais são referenciados no presente texto.

Posteriormente, foram extraídos os conceitos abordados em cada estudos. Os estudos foram comparados e agrupados por ordem decrescente quanto ao ano de publicação, sob a forma de categorias empíricas.

Após a leitura minuciosa dos artigos com posterior categorização por conteúdo temático, os estudos foram agrupados, de forma que possibilitassem explicações e interpretações da temática investigada.

Resultados

Os estudos investigados apresentaram resultados diversos, entretanto, todos abordavam de alguma forma ações de liderança e o exercício do cuidado na assistência hospitalar de urgência e emergência. Desta forma, mediante análise de conteúdo temática foi possível identificar as categorias indicadas e a seguir definidas.

Quadro 1. Estudos incluídos na revisão integrativa de literatura.

N.	Periódico e ano de publicação	Título	Autores	Delineamento	Intervenç
1	Rev enferm UFPE on line 2010	A utilização das competências gerenciais por enfermeiros de um pronto atendimento hospitalar	Brusamolin L, Montezeli JH, Peres AM	Qualitativa Descritiva N=6 Profissionais de enfermagem	Verificar a utilização competências gerenciais enfermeiros atuam em pronto atendimento
2	Rev Gaúcha de Enfermagem 2011	Gerenciamento do cuidado: ações dos enfermeiros em um serviço hospitalar de emergência	Santos JLG, Lima MADS	Qualitativa Estudo de caso Hospital Universitário localizado na região sul do Brasil	Analisar a: de gerencian do cuidad realizadas enfermeiros um serviço hospitalar emergênc
3	Rev Brasileira de Enfermagem 2011	Demandas institucionais e de cuidado no gerenciamento de enfermeiros em um pronto socorro	Montezellil JH, Peres AM, Bernardinol E	Qualitativa N=8 Profissionais de enfermagem	Caracteriz atividades gerenciais enfermeiros um pronto socorro

4	Acta Paulista de Enfermagem 2013	Desafios para a gerência do cuidado em emergência na perspectiva de enfermeiros	Santos JLG, Lima MADS, Pestana AL, Garlet EG, Erdmann AL	Qualitativa Descritiva Exploratória N=9 Profissionais de Enfermagem	Analisar o desafios p gerência c cuidado e serviço hospitalar emergênc
5	J. res.: fundam. care. online 2013	Competências gerenciais requeridas de enfermeiros em um pronto-socorro	Montezeli JH, Peres AM, Bernardino E	Qualitativo descritivo exploratório N=8 Profissionais de Enfermagem	Identificar competêr gerenciais necessári este profis em um pr socorro
6	J. res.: fundam. care. online 2014	Crise hipertensiva: competências elencadas pelo enfermeiro para o atendimento	Caveião C, Visentin A, Hey AP, Oliveira VBC,	Exploratório, abordagem descritiva e quantitativa N=16 Profissionais	Identificar competêr elencadas enfermeir o atendim do pacien

		em hospitais de Curitiba-PR	Moraes EO, Nunes LSA	de Enfermagem	crise hipertensi
7	Rev Cogitare Enfermagem 2014	O exercício da liderança sob a ótica de enfermeiros de Pronto socorro	Araszewski D, Bolzan MB, Montezeli JH, Peres AM	Descritivo qualitativa N=9 Profissionais de Enfermagem	Identificar enfermeir um pronto socorro perceber exercício c liderança sua práctic profission.
8	Rev Rene 2017	Ambiente de trabalho do enfermeiro em um serviço hospitalar de emergência	Santos JLG, Menegon FHA, Pin SB, Erdmann AL, Roberta JTO, Costa IAP	Qualitativa Quantitativa N=19 Profissionais de Enfermagem	Analisar a característ do ambien trabalho c enfermeir um serviç hospitalar emergênc
9	Rev enferm UFPE on line 2016	O pensar da enfermagem em serviço de urgência e emergência intra-hospitalar	Cardoso LS, Martins CF, Rosa LS, Passos JC, Vaz MRC	Exploratório descritivo e analítico N=32 Profissionais de Enfermagem	Extrair do pensamer enfermagem elementos aplicados tomada d decisão n

					atendime urgência e emergênc intra-hosp
10	Rev enferm UFPE on line 2017	O liderar do enfermeiro nas situações de emergência no hospital: Visão dos técnicos de enfermagem	Estevam LA, Sales CHC, Domingues EAR, Leonardo A, Campos CH, Rocha EA. Simões I, Sanches L, Ribeiro A, Seron R, Silva R	Estudo exploratório e descritivo de abordagem qualitativa N=17 Técnicos de Enfermagem	Compreer sentidos elaborado técnicos c Enfermag sobre a lic do enferm nas situaç emergênc contexto hospitalar
11	Rev Bras Enf	Liderança transformacional: clube de leitura	Pereira MV, Spiri WC, Spagnuolo	Pesquisa ação N= 9 enfermeiros	Compreer significad liderança

		para enfermeiros gerentes de urgência e emergência	RS, Juliani CMCM.	gerentes do pronto socorro.	transforme e desenvolva uma intervenção educativa liderança.
--	--	--	-------------------	-----------------------------	--

Discussão

A liderança pode ser definida como a habilidade de influenciar um grupo, almejando o alcance de objetivos comuns. Essa influência pode ter caráter formal, em decorrência de ocupação de um cargo específico em uma instituição ou pode ocorrer naturalmente dentro de um grupo (ROBBINS, 2012).

O profissional enfermeiro ao imputar-se sua função dentro de uma organização, precisa estar apto para assumir competências de diversas vertentes. Dentre elas estão aquelas relacionadas às demandas burocráticas da instituição como: atividades administrativas, elaboração de escala mensal de colaboradores,

distribuição diária dos funcionários e gerenciamento de recursos materiais, que na visão de alguns enfermeiros poderia ser realizada por outros profissionais (PEREIRA et al., 2020; SANTOS; LIMA, 2011).

A maneira que a organização está estruturada, afeta diretamente o desenvolvimento das competências gerenciais do enfermeiro em um serviço hospitalar de emergência, sendo capaz de contribuir ou obstaculizar sua função(SILVA et al, 2022; BRUSAMOLIN; MONTEZELI; PERES, 2015).

Os obstáculos referem-se a problemas como falta de recursos, superlotação e falta de profissionais suficiente para atender a demanda do setor. Contudo, esses problemas são amenizados quando há apoio de outros profissionais, como equipe de supervisores que dá suporte aos enfermeiros e profissionais médicos (BERNARDINO et al., 2022; SANTOS et al., 2013).

A superlotação é referida como o problema que causa maior consternação entre os profissionais, visto que demanda tempo e disponibilidade do enfermeiro tentando localizar leitos disponíveis em outros setores, podendo interferir na gerência de cuidados importantes para o serviço. A busca por atendimento de baixa complexidade por parte da população está entre um dos fatores que gera maior superlotação nos serviços de emergência, dificultando o atendimento aos pacientes mais graves (SILVA et al, 2022; SANTOS et al., 2013; MONTEZELLI; PERES; BERNARDINO, 2011).

Para outros autores, o serviço de emergência exige do enfermeiro uma ação eficaz diante das intercorrências, sendo é possível haver também o desenvolvimento de suas competências de liderança, mesmo diante das demandas da instituição, através do planejamento diário das ações a serem desempenhadas e capacitação da sua equipe(BERNARDINO et al., 2022; ARASZEWSKI et al., 2014; BRUSAMOLIN; MONTEZELI; PERES, 2015).

O enfermeiro que atua na gerência de um serviço de emergência deve possuir, não apenas a gestão administrativa, mas também a competência técnica e científica para atender de forma eficaz e vertiginosa as demandas do cuidado, no intuito de ofertar uma assistência de qualidade, a fim de impedir falhas. Neste

sentido, é importante que o profissional enfermeiro esteja em constante inovação, juntamente com os membros de sua equipe buscando treinamento e aperfeiçoamento do serviço por meio da educação continuada (CAVEIÃO et al., 2014; SILVA et al, 2022).

Uma liderança eficaz é aquela em que o enfermeiro corrobora habilidade e demonstra domínio na condução e execução de procedimentos exigidos dentro do serviço de urgência e emergência (ESTEVAM et al., 2017; BERNARDINO et al., 2022).

Para alguns técnicos em enfermagem, o líder que assume uma postura autoritária e hierárquica, se torna uma liderança depreciada pelos demais. Em algumas situações a equipe se sente desmotivada diante de decisões tomadas por parte do enfermeiro, mediante ordens prontas, sem a participação dos demais (BRUSAMOLIN; MONTEZELI; PERES, 2015). A liderança é concebida quando o enfermeiro é capaz de organizar os demais saberes da equipe na execução das técnicas, além de demonstrar segurança para a equipe (ESTEVAM et al., 2017).

Estudos apontam que o enfermeiro nem sempre consegue articular a gerência administrativa e do cuidado. Por vezes por despreparo técnico-científico ou por sobrecarga de trabalho, a manutenção da qualidade do cuidado e a utilização da liderança não se materializam (SANTOS et al., 2013). Na maioria das instituições de saúde, onde há atuação da enfermagem, não há convergência entre um número satisfatório de profissionais e as reais necessidades dos serviços, para articulação da gerência ao cuidado e provimento das demandas da instituição sem que haja prejuízo de ambas as partes (MONTEZELLI; PERES; BERNARDINO, 2011; CARDOSO et al., 2016).

Dentre os desafios enfrentados pelos enfermeiros na gerência do cuidado em emergência, os artigos selecionados citaram: superlotação, déficit de pessoal, falhas na comunicação, administração do tempo e trabalho em equipe (BRUSAMOLIN; MONTEZELI; PERES, 2015; SANTOS et al., 2013). Dentre as competências citadas como prioridade no serviço de emergência, ressalta-se a

tomada de decisão; liderança e educação permanente(CAVEIÃO et al., 2014; FREIRE et al., 2019).

Nesse cenário, a liderança assume um papel de destaque, pois é por meio dela que se alcança o sinergismo do trabalho em equipe, uma assistência baseada em qualidade, redução de erros assistenciais, trazendo melhores resultados para o paciente (BALSANELLI, 2016). A liderança nesses serviços delimitou-se desde ações burocráticas até de assistência direta ao paciente de alta complexidade e que trazem impacto significativo na assistência nesses setores. Ressalta-se que o modelo de liderança assumido que pode acarretar melhores resultados.

Considerações finais

O enfermeiro que exerce a função de líder em um serviço de urgência e emergência deve estar apto para assumir competências de diversas vertentes, como a função administrativa, competência técnica e científica para atender de forma eficaz e vertiginosa as demandas do cuidado.

Conforme os dados levantados neste estudo, os resultados apontaram que o enfermeiro que exerce a função de líder no serviço de urgência e emergência atua para atender as demandas da instituição ou do paciente.

As atribuições mais evidenciadas nas publicações relacionadas às demandas da instituição foram: atividades administrativas, elaboração de escala mensal de colaboradores, distribuição diária dos funcionários e gerenciamento de recursos materiais.

Alem das demandas relacionadas à instituição, o enfermeiro que atua no serviço de urgência e emergência nem sempre consegue articular a gerência administrativa e do cuidado ao paciente em virtude de desafios como: superlotação e número insatisfatório de profissionais.

Considerando a relevância do exercício da liderança pelos profissionais de enfermagem dentro do serviço de urgência e emergência, este assunto ainda é insólito, visto que há poucos estudos relacionados a essa temática no país. Faz-se

necessário o aprofundamento e participação efetiva da enfermagem em pesquisas, para que futuramente os profissionais possam atuar de maneira eficaz, bem como obter melhor relação entre líder, liderados e instituição visando melhor a qualidade na prestação de serviço ao paciente.

REFERÊNCIAS

AMESTOY, S.C et al. Trindade L. Gerenciamento de conflitos: desafios vivenciados pelos enfermeiros-líderes no ambiente hospitalar. **Rev Gaúcha Enferm.** v.35, n.2, p.79-85, 2014.

ARASZEWSKI, D et al. O exercício da liderança sob a ótica de enfermeiros de Pronto Socorro. **Cogitare Enferm.** v.19, n.1, p.41-47, 2014.

BALSANELI, A.P. Liderança em enfermagem: Desafios e possibilidades. **Acta Paul Enferm.** v.30, n.1, p.1-20, 2017.

BERNARDINO, V.P et al. Análise da produção científica acerca da liderança do enfermeiro nos serviços de urgência e emergência. **Research, Society and Development.** v. 11, n. 11, p.1-12, 2022.

BRUSAMOLIN, L.; MONTEZELI, J.H.; PERES, A.M. A utilização das competências gerenciais por enfermeiros de um pronto Atendimento hospitalar. **Rev Enferm UFPE on line.** v.4, n.2, p.808-814, 2015.

CARDOSO, L.S et al. O pensar da enfermagem em serviço de urgência e emergência intra-hospitalar. **Rev enferm UFPE on line.** v.10, n.12, p.4524-4531, 2016.

CAVEIÃO, C et al. Crise hipertensiva: competências elencadas pelo enfermeiro para o atendimento em hospitais de Curitiba-PR. **J. res.: fundam. care. online.** v.12, n.1, p.12-21, 2014.

ESTEVAM, L.A et al. O liderar do enfermeiro nas situações de emergência no hospital: Visão dos técnicos de enfermagem. **Rev enferm UFPE on line.** v.11, n.4,

p.1709-1715, 2017.

FREIRE, G.V et al. Liderança do enfermeiro nos serviços de urgência e emergência: revisão integrativa. **Braz. J. Hea. Ver.** v. 2, n. 2, p. 2029-2041, 2019.

GALVÃO, C.M et al. Liderança situacional: estrutura de referência para o trabalho do enfermeiro-líder no contexto hospitalar. **Rev. Latino-Am. Enfermagem.** v.6, n.1, p.81-90, 2018.

MENDES, K.D.S.; SILVEIRA, R.C.C.P.; GALVÃO, C.M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Rev Texto Contexto Enferm.** v.17, n.4, p.758-764, 2008.

MONTEZELLI, I.J.H.; PERES, I.A.M.; BERNARDINO, I.E. Demandas institucionais e de cuidado no gerenciamento de enfermeiros em um pronto socorro. **Rev Bras Enferm.** v.64, n.2, p.348-354, 2011.

PEREIRA, M.C. et al. Liderança transformacional: clube de leitura para enfermeiros gerentes de urgência e emergência. **Rev Bras Enferm.** v.73, n.3, p.e20180504, 2020.

ROBBINS, S.P. **Comportamento Organizacional.** São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

SANTOS, J.L.G et al. Ambiente de trabalho do enfermeiro em um serviço hospitalar de emergência. **Rev Rene.** v.18, n.2, p.195-203, 2017.

SANTOS, J.L.G et al. Desafios para a gerência do cuidado em emergência na perspectiva de enfermeiros **Acta Paul Enferm.** v.26, n.2, p.136-143, 2013.

SANTOS; J.L.G.; LIMA, M.A.D.S. Gerenciamento do cuidado: ações dos enfermeiros em um serviço hospitalar de emergência. **Rev Gaúcha Enferm.** v.32, n.4, p.695-702, 2011.

SILVA, M.V.P.F et al. O papel de liderança do enfermeiro no contexto do atendimento de urgência e emergência. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar**. v.3, n.12, p.e3122469, 2022.

URSI, E.S. **Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura**. Dissertação. Escola de Enfermagem. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005; 130 p.

VIEIRA, T.D.P.; RENOVATO, R.D.; SALES, C.M. Compreensões de liderança pela equipe de enfermagem. **Cogitare enferm**. v.18, n.2, p.253-260, 2013.

¹Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna (FASI).

²Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

³Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

⁴Faculdades Unidas do Norte de Minas Gerais (FUNORTE).

⁵Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG).

⁶Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

⁷Faculdade Santo Agostinho (FASA).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil